

PROBLEMEN BIJ DE TOEPASSING VAN OPERATIONS RESEARCH

door Prof. Dr. R. Bannink

1 Inleiding

Operations Research is een etiket, waarmee niet alleen een verzameling rekentechnieken wordt aangeduid, maar ook de veel meer omvattende activiteit een praktisch probleem te analyseren, zodanig te styleren dat een van deze technieken toegepast kan worden en het terugvertalen van de in deze styling bereikte oplossing naar de oorspronkelijke praktische problematiek. Op deze wijze omschreven is Operations Research duidelijk een stafactiviteit: voor een gesteld probleem wordt een oplossing aangegeven. Hoe dit probleem is gesteld en hoe de gevonden oplossing wordt aangewend, maakt in deze visie geen deel uit van de Operations Research, doch behoort tot de bedrijfsorganisatorische problematiek. Beide vragen zijn veelal de quintessence van de onvrede die in tal van bedrijven wordt gevoeld ten aanzien van de toepassing van Operations Research - en dit niet alleen, maar ook niet op de laatste plaats, door de O.R.-specialisten zelf!

In sommige gevallen kan deze - naar mijn smaak fundamentele - moeilijkheid verscholen gaan achter kwaliteitsgebreken in de communicatie tussen de O.R.-specialist en de lijnfunctionaris die met de op te lossen problematiek is geconfronteerd. Deze communicatiestoring doet zich in de regel minder voor naarmate de O.R.-stafman en de lijnfunctionaris meer ervaring hebben in dergelijke samenwerkingssituaties of op een andere wijze zich meer bewust zijn geworden van de mogelijkheden waardoor dergelijke communicatiestoringen kunnen ontstaan.

In het volgende zal eerst een overzicht worden gegeven van dergelijke communicatiestoringen, zonder dat daarbij gestreefd wordt naar een uitputtende volledigheid in oorzaken of uitingsvormen. Daarop volgend zal nader worden ingegaan op de meer fundamentele organisatorische problematiek bij de toepassing van Operations Research.

2 Communicatiestoringen

Vanuit de omschrijving van O.R. die in de inleiding is gegeven kan men de communicatiestoringen groeperen in storingen die optreden bij de styling van de gestelde problematiek en storingen die optreden bij de actualisering van de (gestyleerde) oplossing. De storingen die optreden bij de styling van het probleem kunnen de volgende vormen aannemen.

- *De model-keuze is verkeerd.* Hiermee wordt bedoeld, dat bij de styling naar een bekende rekentechniek essentiële elementen van het praktische probleem over het hoofd worden gezien. Het styleringsproces vergt altijd een zekere aanpassing van de werkelijkheid en in veel gevallen ook van de „standaard”-rekentechnieken, waarbij echter zoveel mogelijk het rekenschema op de werkelijkheid moet worden aangepast. In dit geval wordt er eerder naar gestreefd de werkelijkheid in een welhaast a priori gekozen rekentechniek te wringen.

De oorzaken hiervan kunnen op verschillend terrein liggen:

- De O.R.-specialist is onvoldoende bekend (gemaakt) met het praktische probleem, bijvoorbeeld essentiële eisen waaraan de oplossing moet voldoen zijn hem niet meegedeeld, bepaalde samenhangen zijn vergeten etc.
- De O.R.-specialist is verkeerd geïnformeerd, bepaalde variatiemogelijkheden zijn hem niet verteld, omdat die „volkomen ongebruikelijk zijn”.
- De O.R.-specialist heeft niet leren luisteren, trekt te vroeg conclusies, heeft een sterke voorliefde voor één bepaalde rekentechniek, kortom: heeft nog te weinig praktische ervaring.

- *De cijfermatige gegevens zijn verkeerd.* Communicatiestoringen tussen de O.R.-specialist en de „leverancier(s) van gegevens”, bijvoorbeeld technische staf, administratie, marketinggroep etc., kunnen tot definitieverschillen leiden. Voorraadkosten worden door de een op korte termijn bedoeld, door de ander op lange termijn, vaste klanten zijn voor de een klanten die altijd afnemen, voor de ander geregelde afnemers, productie wordt op verschillende punten gemeten, zo zijn tal van voorbeelden te noemen. Dit type verstoringen vloeit deels voort uit onervarenheid (in argwanendheid) van de O.R.-specialist, deels uit ondoorzichtigheid van het informatiesysteem.

- *Het gekozen model bevat logische onjuistheden c.q. het is onvolledig.* Deze moeilijkheid is een geval van zowel communicatiestoring bij de stylering van het probleem als bij de presentatie van de resultaten. Het is bijvoorbeeld bij een marketingprobleem het doel zo min mogelijk klanten teleur te stellen. Dit wordt door de O.R.-specialist echter vertaald in: tracht de klanten zo min mogelijk teleur te stellen. In dit geval luidt een mogelijke (bedoelde) oplossing, dat 97% van de klanten volledig wordt geleverd wat zij vragen; uit de berekening komt echter het resultaat dat alle klanten ca. 97% van de door hen gevraagde hoeveelheid krijgen geleverd.

Nu is dit een vrij cru voorbeeld, maar in de praktijk komen dergelijke logische fouten meer voor. Men denke slechts aan het misverstand, dat maximalisatie van de winst hetzelfde is als minimalisatie van de kosten!

Het onvolledig zijn van een model heeft betrekking op het ontbreken van bepaalde voorwaarden waaraan de oplossing moet voldoen, bijvoorbeeld „Productie” mag nooit negatief zijn. Ook dit is weer een gechargeerd voorbeeld, maar men kan zich tal van logische grenzen voorstellen die in een „normale” situatie nooit overschreden worden doch in een buitengewone situatie ineens evident zijn.

Het optreden van deze logische defecten is hierboven zowel een fout van de stylering als van de presentatie van de resultaten genoemd. Het is een styleringsfout in formele zin; was het probleem logisch juist en volledig in een rekentechniek vertaald dan was deze fout niet opgetreden.

Materieel is er echter sprake van een te beperkte presentatie van de resultaten van de berekeningen. Het is altijd raadzaam bij de presentatie van de resultaten na te gaan tot welke conclusies het onderzoek leidt, indien van extreme waarden van de gegevens wordt uitgegaan. In dat geval blijken dergelijke logische defecten wel uit de resultaten en zijn zij - met meer of minder

moeite - te herstellen. Is dit in eerste instantie dus een ervaringskwestie van de O.R.-specialist, de gebruiker van dergelijke resultaten doet er toch goed aan zich bewust te zijn van het feit, dat de werkelijkheid de fantasie meermaalen overtroffen heeft. Een ter zake kundige blik over resultaten van computerberekeningen alvorens deze in acties om te zetten is dan ook in veel gevallen aan te bevelen.

Enkele specifieke communicatiestoringen bij de toepassing van de resultaten zijn de volgende:

- *De terminologie van de resultaten wijkt (te veel) af van die welke door de uiteindelijke gebruiker wordt gehanteerd.* Ansoff(1) wijst in dit verband op diverse modellen van risico-analyse, waarbij risico gedefinieerd is in de mathematische termen variantie en covariantie, termen die weinig gemeen hebben met de wijze waarop een manager het begrip risico ervaart.

Zover hoeft men overigens niet te gaan om een communicatiestoring te veroorzaken; x_1 te schrijven (of te laten staan) waar bedoeld wordt „de productie per uur van machine . . .” is meestal al voldoende!

Men zou dit als een onervarenheid of een gebrek aan zelfdiscipline bij de O.R.-specialist kunnen zien. Van onervarenheid is sprake indien het probleem niet onderkend wordt, van gebrek aan zelfdiscipline (het is oninteressant een oplossing die al gevonden is te herschrijven) indien het probleem gebagatelliseerd wordt.

- *De resultaten zijn te omvangrijk.* Speciaal bij enigszins complexe problemen die met een relatief hoge frequentie worden gesteld c.q. vanuit meerdere gezichtspunten (kunnen) worden benaderd, kan de totaal voorziene behoefte aan resultaten omvangrijk zijn. Indien de gebruiker van de resultaten niet de mogelijkheid krijgt zijn informatie te selecteren, zal hij óf in de informatiestroom dreigen te verdrinken óf zich op andere wijze (vuistregels!) van de gewenste informatie voorzien. Deze storing is vaak relevant bij oplossingen die middels min of meer gestandaardiseerde computerprogramma's worden berekend. Het probleem ligt op het grensgebied van Operations Research en Informatieverwerking.

- *De (neven)resultaten zijn niet bekend.* Bij diverse rekentechnieken zijn vaak met geringe moeite of extra kosten nevenresultaten verkrijgbaar, waarvan de beschikbaarheid de gebruiker niet bekend zijn, dan wel waarvan de gebruikswaarde hem niet duidelijk is gemaakt. Als voorbeeld zijn hier de parametrische oplossingen en de schaduw prijzen bij lineaire programmering te noemen.

- *De resultaten worden niet vertrouwd.* Indien bij de presentatie van de resultaten deze op geen enkele wijze worden teruggelinkt naar de uitgangspunten door middel van logisch of intuïtief te verdedigen relaties is het niet ondenkbaar dat de gebruiker de resultaten waardeert als het konijn uit de goochelaarshoed: 't lijkt een konijn, maar 't zal wel niet te vertrouwen zijn. Naarmate hij verder van de gebruikte rekentechniek af staat resp. min-

der contact tijdens het onderzoek met de O.R.-specialist heeft, is dit gevaar groter.

Stafford Beer(2) noemt het gebrek aan toegang tot de directiekamer een van de belangrijkste redenen voor het ontbreken van goede O.R.-toepassingen. Voor de O.R.-specialist die tijdens zijn onderzoek geconfronteerd wordt met een te lage frequentie van contact met de a.s. gebruiker van de resultaten leidt dit vaak tot de keuze de stylering van het probleem op een zo simpel mogelijke techniek aan te laten sluiten. De (groe) resultaten daarvan moeten dan een diepergaand onderzoek waar de gebruiker beter bij betrokken is rechtvaardigen.

De communicatiestoringen bij de stylering leiden ertoe, dat het verkeerde probleem wordt opgelost, die bij de presentatie dat de gevonden oplossing (zo die is verkregen) niet wordt toegepast. Huysmans(3) haalt diverse onderzoeken aan waaruit blijkt dat het succes van O.R., gemeten aan de praktische benutting van het verrichte onderzoek en de daarbij verstrekte adviezen, zeer pover is.

3 De organisatie van de O.R.-functie in de onderneming

De titel van deze paragraaf gaat ervan uit dat de O.R.-functie reeds deel uitmaakt van de organisatie. Het volgende geldt mutatis mutandis ook voor de wijze waarop externe O.R.-adviseurs worden ingezet.

Deze problematiek is in genen dele specifiek op de O.R.-specialist betrekken, doch een onderdeel van de meer algemene problematiek hoe men specialisten in de onderneming benut¹). Naast de gebruikelijke moeilijkheden ondervindt de O.R.-specialist twee moeilijkheden extra: zijn discipline is nog betrekkelijk jong en pretendeert - althans naar de ervaring van de betrokken andere bedrijfsgenoten - beslissingen beter op de doeleinden van de onderneming af te stemmen dan voordien mogelijk was.

Het organisatorische probleem concentreert zich op twee vragen: Hoe komt de O.R.-specialist aan zijn opdracht? en Hoe worden de resultaten van het onderzoek in praktijk gebracht?

Organisatorisch zijn de volgende twee extremen denkbaar: De O.R.-functie is volledig gecentraliseerd in een „Intern Bedrijfsadviesbureau” dan wel volledig gedecentraliseerd, waarbij aan (enkele) lijnfunctionarissen een O.R.-specialist als persoonlijk assistent is toegevoegd.

Bij tal van grote bedrijven ziet men een mengvorm van beide uitersten, meestal niet zozeer gegrond op organisatorische principes als wel tengevolge van historische ontwikkelingen: verspreid door de organisatie zijn O.R.-specialisten in min of meer individuele staffuncties werkzaam, daarnaast bestaat een (of meerdere) centrale O.R.-groep zonder dat deze uitgesproken belast is met centrale ondernemingsproblematiek.

De (theoretische) voordelen van een gecentraliseerde O.R.-functie zijn de volgende:

¹) Zie hiervoor o.a. Samenspel van managers en specialisten (red.: E. C. H. Marx en A. W. M. Teulings), Marka-reeks 102, Het Spectrum n.v., 1969.

- een verdergaande arbeidsverdeling en vakspecialisatie binnen de O.R.-functie is mogelijk;
- inzet van specialisten is mogelijk op alle plaatsen van de organisatie, ook daar waar slechts incidenteel de behoefte aan een dergelijke assistentie blijkt;
- raakvlakken van problemen met andere problemen worden beter onderkend, zowel in de probleemstructuur als met betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens;
- met de ondernemingsleiding is een intensiever contact denkbaar (al wordt dit in veel gevallen niet gerealiseerd) waardoor de specifieke doelstelling die in de oplossing van een probleem wordt nagestreefd beter op de ondernemingsdoelstellingen kan worden aangepast. Door dit contact wordt ook vaak een als het ware hiërarchische kortsluiting veroorzaakt tussen ondernemingsleiding en lagere hiërarchische niveaus, wat tot gevolg kan hebben dat restricties die voor laatstgenoemden gegeven zijn, blijken te kunnen worden opgeheven.

Ondanks deze gunstige aspecten van de centraal functionerende O.R.-groep kampen dergelijke groepen vaak met een min of meer permanent gebrek aan zinvolle opdrachten. Hoewel de oorzaken hiervoor natuurlijk van geval tot geval kunnen verschillen, bevatten zij vaak een of meer van de volgende elementen:

- de O.R.-groep is in de hiërarchische structuur niet een duidelijke ondernemingsgroep, maar schijnt veeleer tot één bepaalde zuil in de organisatie te behoren;
- de O.R.-groep rapporteert omtrent een opdracht niet direkt (uitsluitend) aan de opdrachtgever maar via (ook aan) haar eigen hiërarchische structuur, waardoor bij de gebruiker angst wordt gewekt voor een andere wijze van controle dan via de normale kanalen van verslaggeving;
- O.R. heeft de image te pretenderen tot betere beslissingen te kunnen komen op terreinen waar haar beoefenaren geen ervaring hebben, dan lijnfunctionarissen met jarenlange ervaring;
- de toepassing van O.R. wordt gezien als de aanzet tot het overbodig maken van een lijnfunctionaris door diens functie door de computer te laten overnemen dan wel zijn taak zo inzichtelijk te maken, dat een lagere functionaris deze kan uitvoeren;
- opdrachten worden niet op verzoek c.q. met instemming van de betrokken lijnfunctionaris(sen) verstrekt maar door een hoger hiërarchisch niveau dan wel door de O.R.-groep zelf ter hand genomen.

Al deze elementen bevatten een gemeenschappelijke kern: de O.R.-groep opereert op het terrein dat tot een reeds aan een ander gedelegeerde verantwoordelijkheid behoort. Deze oorzaken zijn slechts te vermijden indien de O.R.-groep op uitdrukkelijk verzoek van de probleem-verantwoordelijke lijnfunctionarissen werkt, zo mogelijk tegen voorgerecalculeerde tarieven. Deze lijnfunctionarissen herkennen een probleem echter niet als een O.R.-probleem deels omdat zij geen (elementaire) kennis van O.R.-mogelijkheden

bezitten, deels omdat het probleem voor zover het zich binnen hun verantwoordelijkheid voordoet, amper een probleem is.

Uit het feit dat men meestal op een centraal punt in de onderneming zal beslissen over het al dan niet inviteren van externe O.R.-adviseurs kan voortvloeien dat deze gaan opereren als hier geschetst voor de centrale O.R.-groep. Een goede externe consultant zal er in dat geval echter zo snel mogelijk op aandringen, dat degene die direkt verantwoordelijk is voor de implementatie van zijn advies in alle werkbesprekingen met zijn opdrachtgever wordt betrokken.

De alternatieve organisatievorm, het versnipperen van de O.R.-specialisten over de daarvoor het meest in aanmerking komende mogelijkheden als persoonlijk assistent van een lijnfunctionaris ondervangt dit kernprobleem, zij het ten koste van een potentieel misschien betere - maar praktisch niet realiseerbare - aanwending. Vanuit deze organisatievorm is de door Ansoff (t.a.p.) geadviseerde wijze van continu samenspel tussen O.R.-specialist en lijnfunctionaris beter te realiseren. In plaats van berekeningen, gericht op de optimale oplossing ontstaan daarbij veelal berekeningen gericht op "what if-problems", waarbij de lijnfunctionaris de uitkomsten kan waarderen op een uitgebreider wijze dan rekenkundig veelal mogelijk is, n.l. rekening houdend met diverse onmeetbare factoren als menselijke c.q. organisatorische relaties. Bij deze samenwerking - men zou dan welhaast kunnen spreken van wisselwerking - behoudt de lijnfunctionaris zijn volledige verantwoordelijkheid zonder dat deze door de O.R.-functionaris met zijn advies wordt „uitgehouden”.

Indien vanuit deze organisatorisch „beschermd” entree op beperkte schaal O.R. zijn nut kan bewijzen is een geleidelijke uitbreiding te overwegen. Eerst bij een voldoende aantal gedecentraliseerde O.R.-cellen is een centraal functionerende groep als ruggesteun van deze geïsoleerd opererende stafmedewerkers zinvol. De effectiviteit van de gedecentraliseerde O.R.-medewerkers is nog te bevorderen door hen volgens een tevoren in overleg met alle betrokkenen vastgesteld schema te laten rouleren door een samenhangend deel van de ondernemingsstructuur.

Dezelfde oorzaken als hierboven genoemd gelden met betrekking tot het succes bij de toepassing van de resultaten van O.R.-onderzoek. Is de O.R.-specialist organisatorisch verbonden met zijn terrein van onderzoek dan kan hij ook eenvoudig betrokken worden bij de (voorbereiding van) de toepassing van de resultaten ervan. Enerzijds dwingt dit hem het onderzoek praktisch te houden, anderzijds geeft het hem de mogelijkheid bij toepassing blijvende onvolkomenheden consistent in de oplossing te corrigeren.

4 Conclusie

De mogelijkheden dat O.R.-specialisten in een bedrijf niet beantwoorden aan de verwachtingen die ten aanzien van hun inzet waren gesteld zijn talrijk, maar grotendeels vermijdbaar. Een mislukte inzet veroorzaakt veelal weer-

standen die niet zonder meer door een verbeterde inzet worden opgeheven, maar moeten slijten.

Het is dan ook aan te bevelen alvorens O.R.-specialisten als medewerkers in de onderneming op te nemen, de betrokken functionarissen ervaring met de mogelijkheden van dit specialisme te laten verwerven door de benutting van een extern adviesbureau voor een beperkte opdracht.

Zijn O.R.-specialisten in de onderneming werkzaam en doen zich dergelijke produktiviteitsmanco's voor, dan zijn kleine wijzigingen in de organisatie van hun werkzaamheden veelal lapmiddelen, die wel onrust, maar geen succes veroorzaken. Een grondige bezinning, met een duidelijke inspraak van de betrokkenen, uitmondend in een zo definitief mogelijke reorganisatie is dan de aangewezen weg.

Literatuurverwijzingen:

- 1 H. Igor Ansoff: *Role of models in corporate decisions making, Ifors 6th international conference*. Dublin, 1972.
- 2 Stafford Beer: *Decision and Control*. John Wiley and Sons, N.Y., 1966.
- 3 Jan H. B. M. Huysmans: *The implementation of Operations Research*. Wiley Interscience, N.Y., 1970.